
**DADOS NA ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 4.0: UMA
ANÁLISE DE FERRAMENTAS DE WEB SCRAPING EM PYTHON**

DOI: 10.5281/zenodo.15297425

Kassyane Nunes da Silva¹

¹Centro Internacional de Tecnologia de Software

E-mail: kassyane.silva@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4320448680201352>

Bruno de Oliveira Maciel²

²Centro Internacional de Tecnologia de Software do Amazonas

E-mail: bruno.maciел@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6238956412139421>

Isabela Dambiski Gomes de Carvalho³

³Mestrado em Tecnologia em Saúde. PUCPR.

E-mail: Isabela.dambiski@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0596640301994411>

Tarso Bertolini Rodrigues⁴

⁴ Centro Internacional de Tecnologia de Software

E-mail: tarso.rodrigues@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5390502082921167>

Janerson Dias dos Santos⁵

⁵ Centro Internacioal de Tecnologia de Software do Amazonas

E-mail: janerson.santos@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8119206905221783>

Alberjan de Jesus Jean Pinto⁶

⁶ Centro Internacioal de Tecnologia de Software do Amazonas

E-mail: alberjan.pinto@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3884124480087667>

Orlando Renato Brenner Lantmann⁷

⁷Centro Internacional de Tecnologia de Software

E-mail: orlando.lantmann@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4612517196406846>

Hélio Gomes de Carvalho⁸

⁸Centro Internacioal de Tecnologia de Software do Amazonas

E-mail: helio.carvalho@cits.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4184013516110438>

Gustavo Dambiski Gomes de Carvalho⁹

⁹Centro Internacional de Tecnologia de Software

E-mail: gustavo.dambiski@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9661079809479834>

RESUMO: A Transformação Digital 4.0 envolve tecnologias habilitadoras relacionadas a dados como Big Data, Computação em Nuvem, Aprendizado de Máquina (Machine Learning) e Inteligência Artificial (Artificial Intelligence). Nesse contexto, a prática de web scraping, ou coleta de dados web, tem ganhado relevância na era digital por permitir a extração automatizada de grandes volumes de dados da internet, servindo como base para diversos sistemas de análise e tomada de decisão. A técnica envolve três fases principais: o acesso ao site, a extração de informações relevantes e a transformação dos dados para posterior utilização. O objetivo deste artigo é analisar as principais ferramentas Python de web scraping. Assim, foca na comparação entre quatro ferramentas populares na linguagem Python — Selenium, Scrapy, BeautifulSoup e Lxml — avaliando aspectos como desempenho, facilidade de uso e compatibilidade com diferentes tipos de sites. Também são discutidas implicações legais e éticas do uso dessa técnica, considerando os riscos relacionados ao uso de dados protegidos e à violação dos termos de uso.

Palavras-chave: Coleta de Dados; Dados; Ferramentas; Python; Transformação Digital; Scraping.

1. INTRODUÇÃO

A Transformação Digital 4.0, ou Indústria 4.0, envolve diferentes tecnologias habilitadoras como Computação em Nuvem, Big Data, Aprendizado de Máquina, Inteligência Artificial, Automação Robótica de Processos (RPA), entre outras (RESENDE et al., 2024; CARVALHO et al., 2025; MACIEL et al., 2024).

Nesse contexto, a era digital proporcionou uma enorme quantidade de dados disponíveis na web, sendo a internet a maior fonte de dados na história da humanidade (Castrillo-Fernández, 2015), representando uma fonte valiosa de informações para diversos setores. Enquanto os navegadores oferecem uma interface para visualizar e interagir com o conteúdo da web, os web scrapers emergem como ferramentas poderosas para coletar e processar estes grandes volumes de dados de forma automatizada (KHDER, 2021). Esta capacidade de acessar informações, que muitas vezes não são disponibilizadas por meio de APIs convencionais (HAN, 2021), torna o web scraping uma técnica essencial para alimentar sistemas de inteligência artificial (IA) e business intelligence (BI) com dados relevantes e atualizados, possibilitando profissionais a utilizá-los de forma eficiente e estratégica.

O web scraping é uma técnica para coletar dados não estruturados da internet. Geralmente, envolve três etapas: coleta de dados via protocolo HTTP, extração das informações desejadas utilizando XPath, CSS ou expressões regulares, e transformação dos dados para atender às necessidades. Existem várias ferramentas e metodologias disponíveis, desde soluções baseadas em desktop, mais amigáveis para iniciantes até bibliotecas mais técnicas e frameworks (PERSSON, 2019). Ainda, em relação à análise de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial, uma linguagem de programação que se destaca é o Python, devido a

ampla utilização de bibliotecas e frameworks abertos (GERON, 2022; GRUS, 2019; KHDER, 2021).

Neste contexto, o objetivo deste artigo é analisar as principais ferramentas Python de web scraping. Para fundamentar a análise, são explorados textos que abordam diferentes aspectos do web scraping, incluindo ferramentas (bibliotecas e frameworks), aplicações e implicações legais e éticas.

2. METODOLOGIA

Este trabalho realizou uma análise da literatura sobre webscraping. Além de abordar aspectos de legalidade e ética sobre o webscraping, o artigo compara em termos de pontos positivos e negativos quatro ferramentas populares de web scraping na linguagem Python: Selenium, Scrapy, BeautifulSoup e Lxml Um quadro comparativo consolida essa análise comparativa.

3. ANÁLISE DA LITERATURA

3.1 A legalidade e ética do web scraping

Quanto ao assunto das implicações legais e éticas do web scraping, Krotov (2020) aborda a revisão da literatura legal e de sistemas de informação relacionada a dados da web, ética e privacidade. Krotov (2020) identificou áreas de preocupação e questões específicas que devem ser consideradas ao realizar a coleta de dados da web por meio de ferramentas automatizadas.

Por mais que a tecnologia destas ferramentas utilizadas para web scraping tenham avançado significativamente, os aspectos legais e éticos relacionados a essa prática ainda são pouco explorados e podem levar a situações controversas, como os termos de uso dos sites, que podem proibir o acesso automatizado e resultar em violações contratuais, porém sua eficácia depende da clareza desses termos para os usuários, pois ele deve explicitamente concordar com estes termos. Mas, por exemplo, se o web scraper não realizar este procedimento de aceitação durante o processo automatizado dentro da página, a violação pode não levar a uma acusação. O uso impróprio de dados ou a sobrecarga de sites também podem acarretar consequências legais. Além disso, eticamente, o web scraping pode comprometer a privacidade das pessoas e expor informações confidenciais de empresas, prejudicando sites dependentes de publicidade. Essas considerações ressaltam a importância de uma avaliação cuidadosa dos aspectos legais e éticos ao realizar projetos de web scraping (KROTOV, 2020).

Khder (2021) cita seis pontos que aqueles que realizaram análises utilizando os dados adquiridos de sites devem se atentar e investigar para garantir que estes dados sejam coletados de forma legal e ética, sendo eles:

1. No contrato de serviço ou nos termos de uso, bem como se esses termos declaram o acesso automatizado ao site, o uso de quaisquer dados coletados por meio desses meios e o uso do site para fins diferentes do uso não comercial e pessoal do usuário;
2. A efetividade dos termos de uso, por exemplo, se são apresentados ao usuário por meio de um mecanismo de aceitação que requer que o usuário concorde ou não com esses termos, ou por meio de uma página de termos de uso acessível por meio de um link proeminente em todas as outras páginas do site e que indique que qualquer uso do site está condicionado à concordância do usuário com esses termos;
3. Presença de ferramentas tecnológicas para evitar o *scraping* ou *crawling* não autorizado ou para estabelecer taxas de *crawl*, como o protocolo *robots.txt*;
4. Se o acesso ao site é protegido de forma a permitir uma suposta violação da CFAA (Computer Fraud and Abuse Act);
5. Se os dados do conteúdo do site estão protegidos por direitos autorais; e
6. Se o proprietário do site pretende permitir ou licenciar o uso de conteúdo.

Assim, ao coletar dados por web scraping, é importante considerar o uso ético e legal para evitar conflitos e garantir a proteção dos direitos dos usuários e dos proprietários de sites. Ao adotar uma abordagem responsável e transparente, os profissionais podem maximizar os benefícios, enquanto minimizam os riscos, sendo uma ferramenta poderosa e versátil para a coleta e análise de dados, impulsionando a inovação e o progresso em uma variedade de áreas.

3.2 Ferramentas de *Web Scraping*

Para compreender os fundamentos do web scraping, diversas obras fornecem uma visão abrangente das técnicas envolvidas. Títulos como "Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web" (MITCHELL, 2018) e "Automated Data Collection with R: A Practical Guide to Web Scraping and Text Mining" (MUNZERT et al., 2014) oferecem uma abordagem completa, desde a seleção de elementos HTML até a manipulação de dados

extraídos. Alguns dos artigos que exploram as ferramentas disponíveis para web scraping são: "Evaluating tools and techniques for web scraping " (Persson, 2019), "Web Scraping: State-of-the-Art and Areas of Application" (DIOUF, 2019), "Web Scraping or Web Crawling: State of Art, Techniques, Approaches and Application " (KHDER, 2021), "Web Scraping Using Python" (KUMAR, 2022) e "Why Is More Efficient to Combine BeautifulSoup and Selenium in Scraping For Data Under Energy Crisis" (OPREA, 2022). Estes estudos destacam diferentes abordagens e tecnologias para realizar web scraping de forma eficiente, apresentando e avaliando bibliotecas populares.

Por mais que a internet seja considerada a principal fonte de dados da atualidade, é necessário considerar que a grande maioria destes dados é composta por dados não estruturados. A extração manual de dados é ineficaz para projetos maiores, sendo que algumas vezes APIs são oferecidas para disponibilizar o acesso, porém podem não atender às necessidades dos usuários. O web scraping então se tornou uma técnica relevante para extrair dados de forma rápida e muito eficiente, entregando em um formato mais estruturado e de fácil manipulação (PERSSON, 2019), sendo amplamente utilizado em diversos campos da ciência da computação, especialmente nas áreas de tendências e notícias, tais como: BI, IA, Ciência de Dados, Big Data, Computação em Nuvem e Segurança Cibernética (KHDER, 2021).

O processo de web scraping é dividido em três fases distintas. Na fase inicial, conhecida como fase de acesso (Fetching), o site desejado é acessado através do protocolo HTTP, utilizando bibliotecas para enviar solicitações e receber documentos HTML como resposta. Em seguida, na fase de extração (Extraction), os dados relevantes são extraídos do documento HTML utilizando expressões regulares, bibliotecas de análise HTML ou consultas Xpath (Parsers). Por fim, na fase de transformação (Transformation), os dados extraídos são então estruturados para armazenamento, manipulação ou apresentação. Essas são as etapas fundamentais para automatizar o processo de coleta e análise de dados na web (GLEZ-PEÑA, 2014).

Para implementar um web scraper, uma opção recomendando é utilizar bibliotecas e frameworks open source específicos para esta função, que tornam o desenvolvimento simplificado, pois lidam com todas as etapas do processo, possibilitando o modelar para finalidades específicas de acordo com o caso de uso (GLEZ-PEÑA, 2014). Segundo Khder (2021), uma das melhores linguagens para implementá-lo é o Python, devido à sua curva de aprendizado rápida e sua sintaxe robusta.

Persson (2019) apresenta doze ferramentas populares para realização de web scraping

e com base em outros estudos como de Sirisuriya et al. (2015), Diouf (2019), Han (2021), Khder (2021) e Oprea (2022) é possível extrair as quatro ferramentas mais populares, sendo elas o Selenium, BeautifulSoup, Scrapy e Lxml.

3.3 Selenium

É um framework de web scraping que originalmente foi desenvolvido com o propósito de realizar testes automatizados de sites. O Selenium funciona automatizando navegadores para carregar um site, recuperar seu conteúdo e realizar ações simulando um usuário real. Com estas capacidades, ele se torna uma ferramenta muito utilizada para o web scraping, podendo ser configurado a partir de várias linguagens de programação, como Java, C#, PHP e principalmente em Python (OPREA, 2022).

Na análise realizada por Persson (2019), o Selenium apresentou uma documentação bem estruturada e robusta, com uma pontuação alta em várias métricas relacionadas à facilidade de instalação, compreensão e uso. Os usuários podem facilmente encontrar informações sobre o método de instalação, com exemplos claros e uma seção de introdução que é fácil de seguir. Além disso, a presença de exemplos demonstrando diferentes casos de uso e referências claras para recursos externos contribuem para uma experiência de aprendizado eficiente.

3.4 Scrapy

É um framework Python de código aberto originalmente projetado para web scraping. Possui formas integradas de realizar a extração de dados como XPath e seletores CSS, e permite armazenar dados na nuvem (EL ASIKRI, 2020).

No artigo de EL Asikri (2020), o framework Scrapy foi escolhido como ferramenta principal de web scraping devido à facilidade de instalação e uso, ter uma boa documentação, se tratar de uma solução madura e focada, possuir suporte integrado para proxies, redirecionamento, autenticação, cookies e outros, além de possuir suporte integrado para exportação dos dados para CSV, JSON e XML.

Com mais de dez vezes a quantidade de commits (GitHub) em comparação com o BeautifulSoup, o Scrapy foi selecionado como uma solução em Python no estudo de Persson (2019). Neste mesmo artigo, em uma escala de 1 a 5, o Scrapy recebeu nota 5 sobre a qualidade da documentação encontrada. Ao comparar o Scrapy com o Selenium usando Python, o Scrapy mostrou uma estrutura de arquivo e código muito mais estruturada. Isso pode ser uma desvantagem ao querer implementar algo rapidamente, pois requer mais tempo para entender e

navegar pelos diferentes arquivos e módulos.

3.5 BeautifulSoup

Trata-se de uma biblioteca Python para extração de HTML. Embora não seja uma ferramenta completa de web scraping, pode ser utilizada em conjunto com a biblioteca requests, que é uma biblioteca Python que simplifica o processo de fazer requisições HTTP, fornecendo uma maneira fácil de enviar solicitações HTTP, como GET, POST, PUT e DELETE. Oferece uma maneira simples de navegar, pesquisar e modificar árvores de análise sintática como HTML. Projetada para ser fácil de usar, ela fornece funcionalidades como encontrar todos os links ou todas as tabelas que correspondem a alguma condição (PERSSON, 2019).

Pode-se observar no artigo de Oprea (2022), que apesar de ser uma excelente ferramenta para fazer o parse de HTML, o BeautifulSoup não consegue lidar com tags de script, ou seja, sites que contenham JavaScript. Para isso, é necessário uma ferramenta como o Selenium. Os resultados da utilização do Selenium em conjunto com BeautifulSoup se mostrou uma boa combinação, uma vez que utilizando apenas o Selenium em uma tarefa simulada ele levou 117 segundos para executá-la, enquanto em conjunto com o BeautifulSoup, o tempo total de execução foi de apenas 20 segundos.

3.6 Lxml

É uma das bibliotecas mais rápidas do Python para processamento de XML e HTML. É uma ferramenta fácil de aprender. É possível extrair trechos de conteúdo em uma lista usando Xpath e CSS. Sua velocidade contribuiu para a ampla utilização na indústria. Porém, muitas pessoas evitam usá-la devido à difícil instalação e configuração em certas máquinas (KHDER, 2021). No artigo de Thivaharan (2020), as bibliotecas Lxml e BeautifulSoup apresentaram desempenho similar em tarefas de web scraping.

4. DISCUSSÃO

A Tabela 1 consolida a comparação entre quatro ferramentas populares de web scraping: Selenium, Scrapy, BeautifulSoup e Lxml. O Selenium se destaca pela robustez e automação de navegadores, porém apresenta maior complexidade de implementação. O Scrapy é completo, com suporte a proxies e exportação de dados, mas tem estrutura mais complexa. Já o BeautifulSoup é simples e eficiente na extração de HTML, mas não lida com JavaScript, necessitando de ferramentas adicionais. Por fim, o Lxml é muito rápido e poderoso no

processamento de XML e HTML, mas pode ser difícil de configurar, o que pode dificultar sua adoção.

Tabela 1. Pontos positivos e negativos dos quatro frameworks mais populares.

Ferramenta	Pontos Positivos	Pontos Negativos
Selenium	<ul style="list-style-type: none">•Facilidade de instalação, compreensão e uso, com uma documentação bem estruturada e robusta.•Suporte para várias linguagens de programação, incluindo Python.•Automatização de navegadores para carregar sites, recuperar conteúdo e realizar ações simulando um usuário real.	<ul style="list-style-type: none">•Complexidade de estrutura e tempo de aprendizado podem ser desafios para implementações rápidas.
Scrapy	<ul style="list-style-type: none">•Facilidade de instalação e uso, com uma documentação sólida.•Suporte integrado para proxies, redirecionamento, autenticação, <i>cookies</i> e outros.•Suporte integrado para exportação de dados para CSV, JSON e XML.	<ul style="list-style-type: none">•Estrutura de arquivo e código mais complexa em comparação com outras ferramentas.•Menos favorável em testes de funcionalidades rápidas.
BeautifulSoup	<ul style="list-style-type: none">•Facilidade de uso e simplicidade na extração de HTML.•Compatibilidade com a biblioteca <i>requests</i> para simplificar o processo de requisições HTTP.•Funcionalidades como encontrar todos os <i>links</i> ou tabelas correspondentes a condições específicas.	<ul style="list-style-type: none">•Incapacidade de lidar com <i>tags</i> de <i>script</i> e páginas JavaScript, exigindo o uso de ferramentas complementares como o Selenium para esses casos.
Lxml	<ul style="list-style-type: none">•Uma das bibliotecas mais rápidas para processamento de XML e HTML.•Facilidade de aprendizado e capacidade de extrair conteúdo usando XPath e CSS.	<ul style="list-style-type: none">•Dificuldade de instalação e configuração em algumas máquinas, o que pode ser um obstáculo para sua adoção.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo explorou quatro das principais ferramentas utilizadas para a extração de dados da web: Selenium, Scrapy, BeautifulSoup e Lxml. Cada uma dessas ferramentas apresenta pontos positivos e negativos que devem ser considerados ao escolher a mais adequada para um determinado projeto.

O Selenium se destaca por sua capacidade de automatizar navegadores reais, sendo ideal para lidar com páginas dinâmicas com JavaScript. O Scrapy é um framework completo, com suporte nativo a proxies, cookies, autenticação e exportação de dados em diversos formatos. Sua estrutura modular é ideal para projetos escaláveis, embora exija maior familiaridade com sua arquitetura. A biblioteca BeautifulSoup é simples e eficiente para extração de dados de páginas estáticas, sendo muito utilizada em scripts leves e projetos de menor escala. Contudo, não possui suporte a conteúdo dinâmico, necessitando ser combinada com outras ferramentas. Já o Lxml é um dos parsers mais rápidos e poderosos, oferecendo suporte a XPath e CSS selectors. Sua instalação, porém, pode exigir dependências adicionais em certos sistemas operacionais.

Este artigo contribui para a literatura e para a prática ao consolidar uma análise das principais ferramentas de web scraping e python. Pesquisas futuras podem aprofundar essa comparação na implementação de projetos com os respectivos testes de desempenho.

REFERÊNCIAS

CARVALHO , I. D. G. et al. Digital transformation 4.0: analysis of the main robotic process automation (RPA) tools. **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14429, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.1-106.

CASTRILLO-FERNÁNDEZ, O. **Web Scraping: Applications and Tools**. ePSIplatform Topic. 2015.

EL ASIKRI, M.; KNIT, S.; CHAIB, H. Using web scraping in a knowledge environment to build ontologies using python and scrapy. **European Journal of Molecular & Clinical Medicine**, v. 7, n. 03, p. 2020, 2020.

GÉRON, Aurélien. **Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems**. " O'Reilly Media, Inc.", 2022.

GLEZ-PEÑA, Daniel et al. Web scraping technologies in an API world. **Briefings in bioinformatics**, v. 15, n. 5, p. 788-797, 2014.

GRUS, J. **Data science from scratch: first principles with python**. O'Reilly Media, 2019.

HAN, S.; ANDERSON, C. K. Web scraping for hospitality research: Overview, opportunities, and implications. **Cornell Hospitality Quarterly**, v. 62, n. 1, p. 89-104, 2021.

KHDER, M. A. Web scraping or web crawling: State of art, techniques, approaches and application. **International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications**, v. 13, n. 3, 2021.

KROTOV, V.; JOHNSON, L.; SILVA, L. Tutorial: Legality and Ethics of Web Scraping. **Communications of the Association for Information Systems**, v. 47, n. 1, p. 22, 2020.

MACIEL, B. O. et al. Artificial Intelligence Tools: A Practice Report From The International Center For Software Technology. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 4, n. 12, p. e6973, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N12-156.

MITCHELL, R. Web scraping with Python: Collecting more data from the modern web. " **O'Reilly Media, Inc.**", 2018.

MUNZERT, S. et al. **Automated data collection with R**: A practical guide to web scraping and text mining. John Wiley & Sons, 2014.

OPREA, S. V.; BÂRA, A. Why Is More Efficient to Combine BeautifulSoup and Selenium in Scraping For Data Under Energy Crisis. **Ovidius University Annals, Economic Sciences Series**, v. 22, n. 2, p. 146-152, 2022.

PERSSON, E. Evaluating tools and techniques for web scraping. **TRITA-EECS-EX**. 2019.

RESENDE, L. M. et al. A comprehensive model for assessing Industry 4.0 readiness in diverse enterprises. **International Journal of Agile Systems and Management**, v. 17, n. 4, p. 455-482, 2024. DOI: 10.1504/IJASM.2024.142125